

OQCHA – (ABRAMIS BRAMA) NING AKVAKULTURA OB'YEKTI SIFATIDAGI XUSUSIYATLARI

Umarov Husan Laziz o'g'li

Navoiy davlat universiteti

Biologiya ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15803739>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-iyun 2025 yil

Ma'qullandi: 13-iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 30-iyun 2025 yil

KEY WORDS

Oqcha, suv ombori, biologik tuzilish, ko'l, chavoq, tabiiy ozuqa, akvakultura, ikra, lichinka, zooplankton, zoobentos, plankton, chuchuk suv baliqchiligi

ABSTRACT

OQCHA – (ABRAMIS BRAMA) – Xordalilar – tipi, bosh skeletlilar – kenja tipi, suyakli baliqlar – sinfi, karpsimonlar – turkumiga kiruvchi o'tkinchi baliq bo'lib, respublikamiz akvakulturasining asosiy ob'ekti hisoblanadi va barcha baliqchilik xo'jaliklarida yetishtiriladi. Oqcha baliq iliq suvli daryo va ko'llarda yashovchi baliq hisoblanadi. Moslashuvchanligi va mahsuldorligi yuqori bo'lganligi uchun iqtisodiy jihatdan katta ahamiyatga ega.

KIRISH

Baliq hozirgi kunda nafaqat bizning respublikamizda balki, butun dunyoda sifatli hamda shifobaxsh ozuqa manbai hisoblanadi.

Hozirgi zamon baliqchilik sanoatida baliqning barcha qismlari – go'shti, yog'i, uvildirig'i (ikrasi), terisi, tangachalari, hattoki suyaklari ham ishlatiladi. Iste'molcholarga toza baliq muzlatilgan, konservalangan, tuzlangan, dudlangan shaklda yetkazib berilmoqda. Baliq go'shtining 1 kg da 1200 – 1400 kkal energiya mavjud. Bugungi kunga kelib dunyo baliqchiligi ikki katta yo'nalishda rivojlanib bormoqda. Birinchisi bu – tabiiy suv havzalaridan (okean, dengiz, ko'l, daryo va boshqalar) ovlash bo'lsa, ikkinchisi akvakultura ya'ni suniy yaratilgan va nazorat qilib turiladigan suv havzalarida baliq yetishtirishdir.

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI

OQCHA – (ABRAMIS BRAMA) – qadimgi karpsimon baliqlarning o'tkinchi vakili bo'lib global akvakulturaning muhim ob'ekti hisoblanadi va ushbu turning moslashuvchanlik darajasi ularni chuchuk suvlarda sanoat usulida yetishtirish imkoniyatini beradi bu esa suv zahiralari juda kam bo'lgan kontinental iqlimli O'zbekiston uchun juda muhimdir. Ushbu baliq Yevropa va Osiyoning iliq suvli daryolarida, Respublikamizning asosan Amudaryo, Sirdaryo hamda Zarafshon daryolari va irmoqlarida uchraydi. G'arbiy Sibirning ayrim ko'llarida iqlimlashtirilgan.

Oqachaning tanasi yon tomondan siqilgan, uzunchoq-yumaloq shaklga ega. Tana uzunligi odatda 30-60 sm bo'lib, maksimal uzunligi 70-75 sm gacha yetishi mumkin. Og'zi kichik va pastroqda joylashgan bo'lib, bu turning bentos (suv tubidagi) organizmlar bilan oziqlanishiga moslashganini ko'rsatadi [1].

Tangachalari mayda, shilimshiq bilan qoplangan. Rangi ko'pincha kulrang-kumushrangdan to jigarrangacha bo'lib, yosh baliqlarda rang ochroq bo'ladi. Baliqning orqa (dorsal), ko'krak (pectoral), qorin (pelvic), anal va dum (caudal) suzgichlari yaxshi rivojlangan bo'lib, suvda harakatlanish va muvozanatni ta'minlaydi [2].

Ichki tuzilishi odatiy suyakli baliqlarga xos bo'lib, ikki bo'limli yurak (bo'lmacha va qorinchadan iborat), havo pufagi, uzun ichak tizimi, va rivojlangan muskul tizimini o'z ichiga oladi. Havo pufagi suv yuzasiga ko'tarilib tushishini ta'minlaydi. Jabralari orqali suvdan kislorod olinadi. Ichak nisbatan uzun bo'lib, bu uning asosan detritus va bentos organizmlar bilan oziqlanishiga moslashganligini ko'rsatadi [3].

MUHOKAMA VA NATIJALAR:

Abramis brama suvning past harakatlanadigan yoki to'xtab qolgan qismlarida, ya'ni suv omborlari, ko'llar va daryolarning tinch qismlarida yashaydi. U chuqur joylarni afzal ko'radi va yilning sovuq oylarida qishlovga tushadi.

Baliq yoshligida zooplankton bilan oziqlanadi, kattalashgach esa asosiy oziqlari plankton, bentos organizmlar, suv o'simliklari va detrituslar bo'ladi. Og'iz tuzilishi uning suv tubidan ozuqa terib olishga ixtisoslashganligini bildiradi.

Ko'payish davri bahor va yoz boshlarida, suv harorati 15-20°C bo'lganda sodir bo'ladi. Urg'ochilari bir necha mingdan yuz minglab tuxum qo'yadi. Tuxumlar suv o'simliklariga yopishib qoladi va tashqi muhitda urug'lanadi. Lichinkalar 3-10 kun ichida chiqadi.

Yirik, tez o'sadigan baliq, tanasi torpedasimon, tangachalari yirik-yirik. Tabiiy hovuzlarda uzunligi 1 yilda – 17,9 sm; 2 yilda – 25,1 sm; 3 yilda – 41 sm; 4 yilda – 45,9 sm; 5 yilda; 59,4 sm; 6 yilda – 65,4 sm; 7 yilda – 70 sm bo'ladi. O'rtacha uzunligi 1 m ga yetadi, og'irligi 30 kg ga yetadi. Jinsiy yetilishi Rossiyaning janubiy viloyatlarida 3-4 yoshida, Krasnodor o'lkasida 4-5 yoshida, Moskvada esa 7-8 yoshida ro'y beradi. Serpushtligi 2 mln. Ko'pincha 100 000 - 800 000 gacha uvildiriq beradi, baliqlar uvildiriqni aprel, avgust oylarida daryo o'zaniga tashlaydi. Sun'iy ko'paytirish baliqchilik xo'jaliklarida inkubatsion usullar bilan amalga oshiriladi. O'zbekiston sharoitida urg'ochilari 4-5 yoshida uzunligi 55-65 sm (dumini hisobga olmasdan) va og'irligi 3,5 – 4 kg bo'ladi, erkaklari 1 yil ertaroq yetiladi. Odatda, nasl beruvchilardan 5 yoshdan oshganda foydalaniladi. Hindistonda oqchanning urug'ini yetishtirish uchun quruq yoki nam tozalash usullari qo'llaniladi. Gipofiz ekstrakti yoki ovaprim kabi sintetik vositalar ineksiya uchun ishlatiladi.

Oqcha baliq hovuz baliqchilik xo'jaligining hamda ko'l baliqchiligining asosiy ob'yekti hisoblanadi. Oqning asosiy ozig'i o'simlik hisoblanadi. Baliq chavoqlari rivojlanishning dastlabki bosqichlarida zooplankton bilan oziqlanib, keyingi bosqichlarida esa zoobentos hamda plankton organizmlar (kolovratkalar qisqichbaqalar) bilan oziqlanadi. Voya yetgan davrida esa suv o'tlar va yuksak o'simliklarning suv ostidagi qoldiqlari, bazan baliq chavoqlari bilan oziqlanadi. Oziqlanish usuli bilan oqcha karpsimonlarning boshqa vakillaridan farq qiladi (masalan oqcha – vegetarian; karp – omnivor) [6].

Abramis brama baliqchilikda muhim ahamiyatga ega. Go'shti mazali va ozuqaviy moddalarga boy. Shuningdek, u suv havzalarining ekologik muvozanatini saqlashda ham muhim rol o'ynaydi. U bentos hayvonlari bilan oziqlanib, suv osti biomassasining aylanishiga hissa qo'shadi [2;]

XULOSA:

Oqcha baliq'i chuchuk suvdagi o'simlikxo'r baliqlarning asosini tashkil etadi. Muhitga moslashuvchanligi, serpushtiligi sabab biologik progressdagi baliqlardan hisoblanadi. Oqcha fitofag organizm bo'lganligi uchun suvdagi o'simliklar bilan oziqlanib suv uchun tabiiy sanitar hisoblanadi. Ushbu xususiyatlari uchun ham ushbu baliq suv havlarida ko'p miqdorda yetishtiriladi.

Baliq istemol qilishning minimal miqdori kuniga 33 g yoki bir yilda bir kishi uchun 12 kg ni tashkil etadi. Respublikadagi 36 milliondan ziyot aholining baliq istemol qilish meyorlari yiliga 433 ming tonnani tashkil etadi. Aholimizni sog'lom va sifatli baliq bilan taminlash maqsadida baliqlar ekologiyasi hamda patologiyasini to'liq o'rganib chiqqan holda, aynan yetishtirish rejalashtirilayotgan baliq uchun qulay yashash muhiti yaratiladi. Respublikamiz hududida bunday kichik akvakulturalarni ko'plab yaratish yetishtirilayotgan mahsulot miqdorini

ortishiga, mahsulot miqdorining ortishi esa mahsulot tannarxining pasayishiga sabab bo'ladi. Mahsulot tannarxining pasayishi esa aholimizning baliq mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirilishiga yordam beradi.

Barcha baliqlar shu jumladan, oqcha inson organizmini tozalovchi, suyak va tishlarni mustahkamlovchi shifobaxsh taom sifatida qadimdan istemol qilinadi. Baliq go'shti tarkibida juda ko'p vitamin va mikroelementlar saqlanishi tufayli biologik qiymati ham mol va qo'y go'shtidan yuqori turadi. Baliq go'shtining 100 gramida inson salomatligi uchun kerak bo'ladigan bir kunlik - 0,2mg yod saqlanadi. Baliq o'zida juda ko'p foydali moddalarni oqsil, vitaminlar, minerallar, ayniqsa, temir, yod, magniy, fosfor, ruhni saqlaydi va organizmni semirtirmagan holatda unga kerakli quvvatni bera oladi. Baliq moyi ham inson organizmi uchun katta ahamiyatga ega.

Baliq moyi tarkibidagi D vitamini organizmda kalsiy-fosfor almashinuvini taminlaydi, "Raxit" kasalligini, suyaklarni deformatsiyaga uchrashini, tetaniyani oldini oladi. Baliq moyidagi retinol yiringlagan yarani davolaydi.

Abramis brama (oqcha baliq) suv havzalarida ekologik va xo'jalik jihatdan muhim baliqlardan biridir. Uning morfologik va ichki tuzilishi suv muhitida yashashga yaxshi moslashgan. Bu turning biologiyasi va ekologik xususiyatlarini o'rganish baliq resurslaridan barqaror foydalanish va tabiiy muhitni muhofaza qilish uchun zarur hisoblanadi.

REFERENCES:

1. Froese, R. & Pauly, D. (Eds.). (2023). FishBase. www.fishbase.org
2. Хусайинов Д.М., Юнусов М.А. Ихтиология. – Тошкент: O'qituvchi, 1993. – 164 б
3. Kottelat, M. & Freyhof, J. (2007). Handbook of European Freshwater Fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland. – 646 p.
4. M.E.Ummatova, D.F.Yusupov, H.L.Umarov (2023). KAMALAK GULBALIQ – (ONCORHYNCHUS MYKISS)NING AKVAKULTURA OB'EKTI SIFATIDAGI XUSUSIYATLARI. Science and innovation, 1 (D2), 113- 117.
5. S.Q.Husenov, D.S.Niyozov, G'M.Sayfullayev "Baliqchilik asoslari" "Buxoro" nashriyoti 2010y.
6. H.L.Umarov OQCHA – (CTENOPHARYNGODON IDELLA)NING AKVAKULTURA OB'YEKTI SIFATIDAGI XUSUSIYATLARI. *JOURNAL OF IQRO.2025* ISSN: 2181-4341, IMPACT FACTOR (RESEARCH BIB) – 7,245, SJIF – 5,431
7. Shovdirov S. Analyzing the sources and consequences of atmospheric pollution: A case study of the Navoi region //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – T. 587. – C. 02016.
8. Shavdirov S. Method of organization of classes in higher education institutions using flipped classroom technology //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2025. – T. 3268. – №. 1.